

CONSIDERAȚII DESPRE UNELE MOTIVE MITOLOGICE CLASICE PREZENTE ÎN BASMUL FANTASTIC ROMÂNESC. (III) MOTIVUL HERAKLES-NESSUS

Costel CIOANCĂ*

Considerations about some classical mythological motifs in Romanian fantastic fairy tale. (III) Herakles-Nessus motif (Abstract).

The presence of motifs from classical mythology in products of the Romanian traditional imagination, such as the fantastic fairy tale, should not surprise the reader. From the beginning of collecting and editing these products of the popular imagination, some exegetes noticed the proximity of some themes/motifs to the classical ones, mentioned by the different mythographers of Antiquity. As such, it seemed natural that one of the theories regarding the appearance of these products of the popular imagination (fairy tales) claims their origin in some classic myths known once/somehow disseminated in the area where this fairy tale will be born. Sometime/somehow such a myth entered the collective mentality, influencing the epic of some fairy tales to the point of losing originality and taking over, processing or just promoting a classic subject. As it seemed almost natural that some local authors systematize their folklore materials on the fundamental patterns, of great typological-cultural stability, of mythological mentions. The present study aims to mirror the old myth of the Herakles versus Nessus, respectively its presence at the level of the Romanian fantastic fairy tale. This one was soon followed by other mythological motifs present at the level of the Romanian fairy tale.

Keywords: imaginary; mythology; Romanian fairy tale; mythanalysis; Herakles-Nessus motif.

Cuvinte cheie: imaginar; mitologie; basm fantastic românesc; mitanaliză; motivul Herakles-Nessus.

Motivul Herakles-Nessus

Sucesiunea de motive mitologice clasice decelate în antologiile de basm fantastic românesc, unele deja mitanalizate în paginile unei reviste de specialitate¹, trebuie continuată cu *motivul Herakles-Nessus*. De ce cu acesta? Este, fără îndoială,

* Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană ing. Dumitru Furnică-Minovici, București.

¹ Întru documentarea diferitelor cercetări/studii de publicat, mitanalizarea antologiilor de basme fantastice românești mi-a relevat o serie de prezențe mitologice clasice în structura epicului fantast tradițional. Cu prezențe evidente, uneori în forma clasică a mitului respectiv, alteori (mult) diluate și/sau adaptate propriilor nevoi de reprezentare, simbolizare și înțelegere ale mentalitarului popular, acestea fac subiectul și obiectul acestei serii de studii din care unele au apărut deja [C. Cioancă, *Considerații despre unele motive mitologice clasice prezente în basmul fantastic românesc. (I)*, în „Drobeta (Seria Etnografie)”, 31, 2023, p. 43–61 (despre *motivul Ulise-Polyphem*); *Idem, Considerații despre unele motive mitologice clasice prezente în basmul fantastic românesc. (II)*, în „Drobeta (Seria Etnografie)”, 32, 2024, p. 7–24 (despre *motivul Sargon-Moise*)], altele fiind în curs de sistematizare a materialului, de redactare (și tratând motive precum Arahne, Zeus-Amaltheia, Diana-Acteon, Zamolxis, Putiphar, Orfeu, Danae etc.).

un motiv mitologic puternic, în care perspectiva simbolică este juxtapusă, ba chiar subminată imagologic aş spune, de cea conceptuală: îmbrăcarea cămăşii otrăvite cu sângele centaurului Nessus ca ultim act de răzbunare pentru uciderea sa, îi oferă eroului cel mai cunoscut/prețuit al mitologie grecești nu doar moartea biologică, ci și (sau, mai ales!) trecerea sa în rândurile zeilor (= apoteoza). Apoi, deloc neglijabil, greutatea fenomenologică a acestui mit antic clasic a trecut, în forme diverse după cum voi încerca a arăta în studiul de față, și în etosul folcloric românesc, antologiile de basme fantastice consultate oferindu-mi câteva ipostazieri interesante ale acestui mit.

Pe scurt, **mitul** este acesta: centaurul Nessus, stabilit după lupta dintre lapiți și centauri pe malul râului Evinos/Eeunos, traversa contra cost călătorii de pe un mal pe celălalt al năvalnicului râu. Ajuns aici, Herakles intermediază traversarea râului pentru Deianira, soția lui; centaurul vrea să fugă cu aceasta, tulburat și cucerit de frumusețea ei, dar eroul antic, observând îndrăzneala acestuia, trage de pe malul opus, unde rămăsese, o săgeată în pieptul lui Nessus. Cum săgeata avea vârful înmuiat în sângele hidrei din Lerna, monstrul ucis de Herakles în prima sa sarcină din cele 12 munci ale sale pentru Euristeu, aceasta îi provoacă moartea centaurului; care, într-un act de răzbunare („Nu voi muri nerăzbnat”), îi spune Deianirei că sângele lui i-ar asigura dragostea eternă a eroului care avea tot felul de aventuri...² Credulă, atunci când pasiunea lui Herakles pentru Iole începe să pună în umbră dragostea pentru ea³, fiica regelui etolilor Oeneus/Eneu varsă din sângele centaurului ucis pe o cămașă a soțului, trimițându-i-o unde era el plecat la faptele de arme. Printr-o întâmplare, ea se împiedică, va vărsa din sângele lui Nessus pe pământ, sânge care se evaporă sub lumina soarelui; realizând grozăvia, își dă seama că a otrăvit cămașa soțului și trimite grabnic mesageri să îi spună. Dar, totul este deja consumat: Herakles purta cămașa otrăvită trimisă de soție, otrava îi ardea carnea, de acum eroul fiind pe moarte:

... Fără bănuială, eroul primește haina și-și acoperă umerii cu veninul Echidnei din Lerna. Înălța la cer rugăciuni și fum de tămâie aruncă-n primele flăcări ale focului și din cupe vărsa vin pe altarul de marmură. Puterea veninului s-a trezit și, încălzită de flăcările focului, a început să pătrundă împrăștiindu-se până departe în trupul lui Hercules. Cât a putut, cu curajul lui obișnuit, și-a înăbușit gemetele. Când răbdarea i-a fost învinsă de puterea veninului, a lăsat altarele și a umplut cu

² „... Și, cum mergeau, ajunseră pe malul râului Euenos, unde-l întâlniră pe centaurul Nessos. Acesta, în schimbul unui preț, trecea călătorii de pe un mal pe celălalt. Centaurul luă, mai întâi, pe Deianira ca s-o treacă; dar, înflăcărându-se de dragoste pentru ea – deoarece era frumoasă-, încercă s-o siluiască. Deianira ceru ajutorul bărbatului său; și, atunci, Heracles îl străpuse pe Nessos cu o săgeată. Pe când o îmbrățișa, fiind rănit de moarte, centaurul spuse Deianirei că dorește să-i lase un filtru, ce va avea darul de a-l face pe Heracles să nu mai dorească vreodată altă femeie.” (Diodor din Sicilia, *Biblioteca istorică* (Traducere de R. Hâncu, Vl. Iliescu, Studiu introductiv și note istorice de Vl. Iliescu), București, 1981, XXXVI, 3–4, p. 291). Episodul acesta este menționat și de Publius Ovidius în *Metamorfoze* (Studiu introductiv, traducere și note de D. Popescu), București, 1972, IX, p. 256 – „Moartea lui Nessus”).

³ „... când zvonul cu limbă slobodă a ajuns la urechile tale, Dejanira, – zvonul căruia îi place să adauge adevărului minciuni și care prin minciunile sale se umflă din te miri ce – că fiul lui Amphitryo este înlanțuit de dragostea Iolei. Pătimașă crede și, alarmată de zvonul acestei dragoste noi, mai întâi se puse pe plâns și-și ușurează durerea prin lacrimi.” (Publius Ovidius, *op. cit.*, p. 257).

vocea sa pădurosul Oeta. Încearcă să sfășie îndată haina aducătoare de moarte. Dar, de-i trasă, ea trage cu sine pielea și, lucru înfiorător de povestit, sau stă lipită de trup neputând fi desprinsă, sau dezgolește membrele sfășiate și oasele lui mari. Sângele, ca o bucată de fier înroșită când este aruncat în apă rece, sfârâie și este mistuit de veninul arzător. Și nu se oprește aci. Flăcări lacome îi înghit măruntaiele și o sudoare vânăta îi curge din tot corpul. Nervii îi clocotesc mistuindu-se și veninul ascuns ajunge până în măduva oaselor.⁴

Pentru a-și ostoi durerea cumplită, își pune tovarășii de arme să îi facă un rug pe vârful muntelui Oiti/Oeta (situat conform legendelor undeva deasupra Oracolului de la Delphi) și să îi ardă trupul. Un nor va coborî și va zăbovi un timp oarecare deasupra rugului aprins, după risipirea norului, trupul acestuia fiind de acum dispărut, ridicat și așezat în cer, alături de (ceilalți) zei⁵ („pentru măreția trudelor eroului, ce i-au adus răsplată nemurirea”, cum zicea Diodor Siculus⁶):

... În vremea asta Mulciber răpise tot ce putea fi pustiit de flacăra și din figura lui Hercules nu rămăsese nimic care să fie recunoscut, nimic din ce primise de la mama sa; păstra numai ce avea de la Jupiter. Ca un șarpe năpârlit, care o dată cu pielea își leapădă bătrânețea și se înnoiește cu solzi tineri, astfel eroul din Tirynt a lepădat trupul muritor și devenind puternic prin partea sa mai bună, a început să pară mai mare și să capete o măreție divină. Tatăl atotputernic l-a ridicat pe un nor, într-un car tras de patru cai, și l-a așezat printre stele strălucitoare.⁷

De aici, de la apoteoza sa, eroul grec va trece direct în viitorul culturii, generând o emulație pentru alți eroi, acțiunile sale oferind generoase subiecte pentru plastica antică⁸, artă⁹, literatură¹⁰, cinematografie¹¹ etc. Deloc lipsit de importanță, de menționat mi se

⁴ *Ibidem*, p. 257–258.

⁵ *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*, München-Zürich, VI, 1, 1992, p. 838–847; VI, 2, 1992, p. 534–555, s.v. *Nessos* (Fr. de Velasco Abellán Diez).

⁶ Diodor din Sicilia, *op. cit.*, IV, VIII, p. 265.

⁷ Publius Ovidius, *op. cit.*, IX, p. 260–261.

⁸ Vezi celebrele *Heracles*, *Nessus și Deianeira*, vase ateniene de tip *kylix* datate sec. VI î.e.n. și aflate acum în colecțiile expuse ale British Museum, Metropolitan Museum of Art (New York), Musée du Louvre, Muzeul Național de Arheologie (Athena), un altul, de secol V î.e.n. fiind la Museum of Fine Arts Boston.

⁹ Aici aș aminti celebrul grup statuar *Heracles i Nessos*, de Giambologna (1529–1608), datat 1599 și aflat în Loggia dei Lanzi (Florența); avem, apoi, o serie de autori care au imaginat tocmai acest episod mitologic: Lucas Cranach cel Bătrân (1472–1553), *Herakles și Nessus* (1537), aflat la Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig; Sebastiano Ricci (1659–1734), *Hercules ucigând centaurul Nessus* (c. 1700), Sarah Campbell Blaffer Foundation, Houston; Franz Stuck (1863–1928), *Heracles ucigând centaurul Nessus pentru a o salva pe Deianira* (1899), temă reluată în *Hercules și Nessus* (1927) etc.

¹⁰ Documentând această referință, am descoperit *Hercules otrăvit cu cămașa lui Nessus*, superbă ilustrare a unui manuscris medieval atribuită maestrului francez Boucicaut, activ între 1390–1430 și aflat în colecțiile J. Paul Getty Museum and the Getty Center, Los Angeles; *The Shirt of Nessus*, romanul lui John Barth, ori *Tunika Nessosa*, colecția de eseuri a disidentului polonez Jan Józef Lipski etc. Importanța simbolic-culturală a acestui vechi mit este reliefată, o dată în plus, și de folosirea acestuia de către Mihai Eminescu într-o poezie a sa, „*Odă (în metru antic)*” „„Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus / ori ca Hercul înveninat de haina-i; / focul meu a-l stinge nu pot cu toate / apele mării.” (Mihai Eminescu, *Poezii* (Postfață de G. Munteanu), București, 1980, p. 157).

¹¹ *Hercules in the Underworld*, serial de televiziune cu un oarecare succes de public în regia lui Bill L. Norton (1994, cu Kevin Sorbo, Anthony Quinn, Tawny Kitaen etc.). Un musical numit *Hercules*, care prezintă și

pare și un alt aspect privind greutatea ansamblului de imaginerii generate de acest motiv mitologic. Anume: coerent alegoric și/sau cu cert conținut ontologic, uneori mitografii antici subliniază în scrierile lor, cumva ca un reflex simbolic la o realitate imaginată de vreo populație oarecare a Antichității, mărturii aproape etnografice privind anumite toponime în legătură cu acest motiv mitologic...¹²

În **basn**, motivul Herakles-Nessus este prezent în câteva ipostaze interesante, toate vădind după părerea mea confruntarea dintre *simbol* și *concept*. Chiar dacă story-ul popular este un pic diferit pe alocuri, memoria tradițional-colectivă a reținut și transmis, totuși detaliul semnificativ sau esențial al mitului, anume *oferirea unei cămăși otrăvite eroului* (ori un alt obiect vestimentar) pentru a-i intermedia acestuia o moarte violentă. Probabil sugerând sau reliefând o angoasă existențială a cuiva din proximitatea eroului (tatăl eroului, mama lui, mama vitregă, cineva nedeterminat), oferirea unui obiect vestimentar otrăvit vorbește în subsidiar despre mecanismele psihologice ale unor evidente disfuncționalități familiale care declanșează o astfel de atitudine sau acțiune, după cum voi încerca să arăt în rândurile următoare. Filtrând ipostazele acestui motiv mitologic clasic la nivelul epicului fantast de basn, am decelat trei concepte/direcții fundamentale ale structurii figurative prin care gândirea tradițională a reprezentat acest motiv, eu împărțindu-le după cum urmează: a) Sfârșitul vieții: haine ale morții; b) Alte obiecte otrăvite menite a intermedia moartea eroului; c) Inversul morții: metafora hainelor vieții.

a) Sfârșitul vieții: haine ale morții

Deloc surprinzător – și spun deloc surprinzător prin implicarea actelor formale care se manifestă în niște modele morale (dăruirea unor veșminte deosebite, dar otrăvite de cineva apropiat eroului pentru a-l omori când le va îmbrăca...), aceste *haine ale morții* ca să le numesc așa, sunt cele mai prezente în basmele fantastice românești. Că, este vorba de „un costum de ginere”¹³, diferite tipuri de cămăși¹⁴ sau chiar „un voal de mireasă”¹⁵, toate aceste piese vestimentare au, în structura etosului folcloric care le-a imaginat și reprezentat, un rol dinamizator asupra epicului, deopotrivă deturnându-l și îmbogățindu-l. Spre exemplu, într-un basn cules de I. Oprișan în Covasna („Cu ghivolita”), nu doar că avem menționate

acest episod mitic, a fost produs de Disney Theatrical Productions în 2019, de pe Broadway fiind adaptat la Millburn (2023), Hamburg (2024) etc.

¹² Mă refer aici la o mențiune a lui Pausanias care, vorbind „despre pământul locrilor, numiți ozoli, aflat în continuarea ținutului Focidei, înspre Kirra”, amintea cele trei ipoteze ale denumirii topografice a respectivei țări, a doua fiind importantă pentru fenomenologia acestui motiv mitologic: „... Alții socot că Nessos, care era cărmaciul lui Euenos, fusese rănit de Heracles, dar n-a murit imediat, ci s-a refugiat în această țară, unde a murit și a putrezit neîngropat, răspândind în atmosferă un miros neplăcut.” (Pausanias, *Călătorie în Grecia*, vol. II (Traducere, note, indice de dr. docent Maria Marinescu-Himu), București, 1982, X, 38, 1).

¹³ I. Oprișan, *Basme fantastice românești* (vol. I–XI), București, II, 2005–2006, p. 80.

¹⁴ Gr. Crețu, *Basme populare românești*, vol. I–II (Ediție îngrijită de I. Datcu și I. Stănculescu, Prefață de I. Datcu), București, 2010, I, p. 115, 169; I. Oprișan, *op. cit.*, I, p. 310; *Idem*, *Basme fantastice românești. (XII) Străvechi povești extraordinare păstrate de românii din Covasna și Harghita*, București, 2018, p. 92; T. Pamfile, *Basme*, în vol. *Basmele românilor (IX)*, București, 2010, p. 24.

¹⁵ I. Oprișan, *op. cit.*, 2018, p. 92.

niște haine ale morții, (• voal de mireasă, respectiv cămașă), dar avem și un timp prestabilit de trecere în care acestea trebuie îmbrăcate (al căsătoriei), plus o *invocatio* magică (de tip șamanic!?) venind din sfera păgână a unor rituri și ritualuri specifice:

... Dar ascultă icoa, tată. O s-o fure, dar îi va trimite unchiu prima dată, îi trimite miresei un halat – ăla de mireasă cum se cheamă? – îi trimite-un voal de mireasă. Și cum îl va pune pă é, la nuntă va lua foc și va muri. Și tot n-o folosi Ianoș dacă-o ie pentru iel. Dacă-o lua-o pentru Ioje, o folosește. Cine m-a auzi și m-o spune, să se facă stâncă de piatră până-n genunchi. Dacă cu asta n-o reuși, îi va trimite o cămașă mirelui, cu totu și tot de aur. Cum o va lua pe el, cum va lua foc și va muri. Și tot nu s-o folosi. Da` dac-o fi Ioje, nu are nimic, că-i ursita lui și-i ursitu ei. Cine-o auzi și m-o spune, să se facă stâncă de piatră până-n brâu.¹⁶

Tot în zona riturilor de trecere (= căsătorie) și rod al intropatiilor moderne, avem menționat un alt tip de haină a morții, • „**un costum dă ginere**” trimis eroului de tatăl său. Doar că, realul și simbolicul sunt juxtapuse în basmul la care fac referire („Fata Născută din Piatră”, colecția I. Oprișan), tot preambulul de final – cu îmbrăcarea unei haine otrăvite care ar ucide eroul-, fiind mulat pe alte câteva concepte fundamentale ale gândirii magic-arhaice de tip popular: *concepere miraculoasă* a eroului dintr-un măr de aur, apoi, aflată în imposibilitatea de a naște timp de doi ani¹⁷, *apelul împăratului la o ființă demonică conotată mitologic* (Muma Pădurii), foarte pricepută într-ale magiei¹⁸, într-un final, *potrivita făgăduială* a acesteia în urma căreia pruncul-încă-nenăscut de 2 ani se va naște în mod miraculos („- Naști tu, pruncu mamei, naști, că ț-o va da pe Fata Născută dân Piatră! Cân a auzit băiatu că-i va da Fata Născută dân Piatră a ieșât ca dân apă din corpu mă-sii.”¹⁹). Ajuns la vârsta însurătorii, eroul acestui basm își cere de la tatăl său ursita promisă *in utero*, pentru care se născuse. Acum, aici, este momentul în care creatorul anonim de basm a simțit nevoia să insereze fundamentul ulterioarei uneltiri a tatălui contra fiului²⁰ prin dăruirea vicleană a unui „costum dă ginere” fiului, unui • „costum dă mireasă”²¹ nurorii aduse de fiul său dintr-o altă dimensiune.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ „... Vede că burta să ducea cât în sus cât în jos și începe copilu să strige: -Tatăăăă! Mi-i foame! Mamăăăă! Mi-i foame! După ce striga că i-i foame, apoi începea să citească pe-o carte. Toată lumea să-nchina și toată lumea-și făcea cruce. Adusă fel dă fel dă popi că `cea că nu e lucru curat dintr-un măr să-ajungă în halu ăsta. Deci, mându să făcea mare, creștea că sugea la maică-sa, iar copilu nici nu născusără din burta mă-sii.” (I. Oprișan, *op. cit.*, 2005, II, p. 73–74).

¹⁸ „... – Dă ce n-ai venit dă prima dată? M-ai știut că sunt aicea în averile tăle ș-ai știut că eu sunt Muma Pădurii și sunt cea mai bună pă fața pământului? Dă ce n-ai venit la mine dă prima dată? Acu când are fâmeia doi ani dă zăle, burta ei să crape, acu vii la mine?!” (*Ibidem*, p. 74–75).

¹⁹ *Ibidem*, p. 75.

²⁰ Evident, este vorba de un fundament erotico-marital care îl determină pe împăratul-tată să imagineze diferite scenarii prin care să scape de fiul său pentru a rămâne el cu zâna dintr-o dimensiune extramundana: „... – Tată, ț-am promis pe Fata Născută dân Piatră! Dar o mai fi fata asta? C-a umblat tata meu s-o ia, mă făcui eu mare, am umblat eu pă cai ș-am omorât atâția cai care-a umblat din munte-n munte, din piatră-n piatră să gășăsc fata asta și tot n-am gășit-o.” (*Ibidem*, p. 76).

²¹ „... Dacă n-a muri din coșu ăsta dă mâncare, să-i trimeată un costum dă ginere cu totu și cu totu frumos, și cum l-o lua pe el să fie otrăvit, să moară! Iar ei să-i trimeată un costum dă mireasă. Cum l-o lua pă ea, cum să moară, să fie otrăvit!” (*Ibidem*, p. 80). Aceeași situație o avem și la I. Oprișan, *op. cit.*, VI, p. 309

În alte câteva situații, • **o cămașă otrăvită este trimisă unei prințese de către mamă.** Că, este vorba de o „împărăteasă mamă” care îi va aștepta pe cei doi tineri, „cu 7 cămăși țesute cu fir de aur și de argint, care vor fi otrăvite și când le veți îmbăca veți pieri.”²², de mama vitregă²³ sau de mama bună a eroinei²⁴, aici, în aceste situații, fundamentul nu mai este câtuși de puțin unul erotico-marital precum în cazul veșmintelor otrăvite date de un tată fiului, ci vizează fenomenologia corpului feminin-desăvârșit, dar în pericol de detronare. Mult timp acest corp este singurul reper al frumuseții fără seamă²⁵, fiind, cumva, un reper (formal, e drept) al respectivei zâne narcisiste, ba chiar însăși identitatea ei (vezi acel „Toată ziulica se gătea și împodobește etc.”). Dar, în stilul relativ în care vedea etosul folcloric lucrurile definitive, la un moment dat acest corp al desăvârșirii cade în plan secund, starea de grație de dinainte a Frumoasei-Lumii paralizându-i acum existența²⁶, într-un final determinând-o să încerce otrăvirea propriei fiice prin intermediul unei cămăși otrăvite:

... Și-i era drumul plin de spini și măracini, că-și rupse bucăți-bucățele cămașa de pe dânsa. Iar la un luminiș, unde-i păru și ei că se simte mai pe lume, iaca-i iese o babă bătrână, cu traista pe umeri. Și-i zice baba: – Ara, nepoțico, da' nu ți-i rușine să îmblî așa? Poate te-a vedea, suflețelule, cineva, că uite, umblă lumea încolo și încoace! Iaca, tot am eu niște primeneli la mine; na-ți o cămeșă, dar să bagi de seamă să n-o mai rupi, că de acolo de sub sprânceana dealului, purced să se întindă satele cu oameni ieșiți la munca câmpului. Stelina, bucuroasă peste măsură de întâlnire și de dar, luă cămeșa din mâna babei și se îmbrăcă repede; dar, cum și-o puse pe ea, simți o amețelă și pică moartă la pământ. Iar baba, afurisita de Frumoasa-Lumii, crăpând de bucurie, încălecă pe calul dracilor și dete vânt spre curte, să ajungă în grabă, să-și întrebe oglinda de mai este ori ba pe lume femeie mai frumoasă ca dânsa.²⁷

(basmul „Tuliman Viteazu”), aici menționându-se în mod explicit motivul pentru care tatăl eroului face un asemenea cadou otrăvit fiului și nurorii -, „căci e necaz că n-a luat el pe Fata Născută din Piatră!”.

²² Gr. Crețu, *op. cit.*, I, p. 169 („Basm cu pădurea de untdelemn”).

²³ Basmul „Cu ursu de aur”, colecția I. Opreșan: „... Mama asta vitregă i-așteaptă cu trei cămăși otrăvite când le-o lua pă ei, are să moară câte trei. Cine va fi dăștept și mi-auzi cuvintele mele și dacă le spune la altu, să să facă stană dă piatră până la brâu.” (I. Opreșan, *op. cit.*, I, p. 310).

²⁴ T. Pamfile, *op. cit.*, p. 24.

²⁵ „... Acu`, cic-a fost odată o zână frumoasă, mântuirea pământului; și așa de frumoasă, că nu se mai găsea alta pe fața lumii la fel ca dânsa. Și-o chema Frumoasa-Lumii. Da de ce? Apoi ușor lucru: pentru că una era. De, a fi avut ea multe bogății, dar frumusețea ei era cea mai de seamă avere. Toată ziulica se gătea și se împodobește, iar seara, înainte de culcare, mergea la oglinda vrăjită și-o întreba: – Oglindă, oglinjoara mea, / spune-mi, că numai tu știi bine: / mai este cineva pe lume / să fie mai frumoasă ca mine? Iar oglinda năzdrăvană îi răspundea: – Stăpână, stăpână, multe chipuri frumoase-s pe lume, dar ca tine nu-s. Și zâni-i venea să inebunească de bucurie.” (*Ibidem*, p. 21–22).

²⁶ „... Și i-a răspuns oglinda: – Stăpână, stăpână, mult ești tu frumoasă pe lume, dar Zâna-Stelina te întreacă cu zece. Când a auzit Frumoasa-Lumii una ca asta, cerul să fi picat pe dânsa și pământul să-i fi fugit de sub picioare, și nu s-ar fi mâniat într-atâta. Dar cine-mi era Stelina, rogu-te? Apoi chiar fata ei! Și din clipa aia nu mai putea Frumoasa-Lumii să o vadă în ochi.” (*Ibidem*, p. 22).

²⁷ *Ibidem*, p. 24.

Nedeterminat ca expeditor din păcate, avem un alt interesant caz calat pe motivul Herakles-Nessus („Basmul cu fecioara împăratului de la casa de aur”, colecția Gr. Crețu), basm în care fiului de împărat, revenit acasă din expediția matrimonială de răpire a frumoasei cu pictura păstrată într-o cameră a palatului tatălui său (*motivul camerei interzise*), îi este sortită o „cămașă de mire care arată ca și cum ar fi țesută din aur și argint, dar ea nu este decât pucioasă și păcură, și când el o s-o îmbrace o să-l ardă până la oase.”²⁸

b) Alte obiecte otrăvite menite a intermedia moartea eroului

Fidel modelului mitic bine conturat, totuși uneori creatorul anonim de basm (sau colportorul?) înlocuiește hainele otrăvite dăruite de cineva, cu alte obiecte. Dar, o face respectând trăsăturile definitorii ale motivului mitic de la care se pleacă, aceste obiecte (papuci, cercei) având aceeași menire: să anuleze corporalitatea desăvârșită a cuiva. Spre exemplu, în basmul „Irodia cea frumoasă” (colecția Gr. Crețu), egotismul narcisic al mamei eroinei²⁹, o va determina pe aceasta să o ucidă pe fiica ei. Doar că, vizitiul pus să îndeplinească pruncuciderea nu o face, ca atare împărăteasa ducându-se ea însăși la casa din pădure unde își găsisese adăpost fata ei și dăruindu-i o pereche de papuci otrăviți, apoi, niște cercei, de asemenea otrăviți:

... Otrăvită de necaz, împărăteasa puse de ucise pe vizitiu, pe urmă se îmbracă cu niște haine proaste și porni s-o caute pe Irodia. Ajungând la casa unde era ea, bătu la ușă. Irodia ieși la fereastră și întrebă pe cine caută. Mamă-sa îi răspunse că pe ea o caută și că i-a adus niște papuci, ca să-i poarte. Papucii erau otrăviți, așa că cine îi punea în picioare murea pe loc. Irodia la început nu voi să-i deschidă ușa, dar mamă-sa stăruia așa de mult, că până la urmă tot îi deschise. Cum se urcă sus, ea îi dete papucii să-i încalțe și cum puse picioarele în ei deodată căzu jos moartă. De bucurie, mamă-sa strigă: – Na, batjocori-te-ar tat-tău ca pe-o târfă, să mai trăiești și acum! Și îndată plecă acasă.³⁰

c) Inversul morții: metafora hainelor vieții

Dar, semnificativ diferentiat de modul în care este folosit, *simbolul* devine uneori în mentalitarul tradițional de basm fantastic un *concept* selectiv-emoțional. Ce vreau să spun: introducerea unei simple sugestii narative poate subordona și ordona narațiunea întru ratificarea unor valori socio-morale de la care, dintr-un motiv sau altul, unul dintre eroi se abate la un moment dat. Dincolo de funcția sa reflectorie, o astfel de „conversie imaginară” ca să îi zic așa, este o modalitate gnoseologică de a reitera primatul binelui asupra răului. De exemplu, avem un foarte interesant caz care reliefează cele menționate

²⁸ Gr. Crețu, *op. cit.*, I, p. 115.

²⁹ „... În timpul ăsta, mama ei ducându-se în odaia cu oglinda o întreabă: – Oglindă, oglinjoară, cine e mai frumos? Eu ori soarele? – Și dumeata și soarele, dar Irodia e și mai frumoasă fiindcă trăiește.” (*Ibidem*, II, p. 50).

³⁰ *Ibidem*.

supra în colecția I.C. Fundescu („Sorin”). Aici, dincolo de câteva miteme tari ale gândirii arhaice populare precum *conceperea miraculoasă a eroului* (subiect despre care am vorbit *in extenso* cândva³¹, în acest basm, o fată care vede pentru întâia oară lumina zilei rămânând însărcinată prin simpla vedere a luminii solare: „cum a văzut soarele, fata a rămas grea.”³²), *motivul Sargon-Moise*, *motivul camerei interzise*, *motivul mamei trădătoare*, avem atestat și un caz invers morții intermediare de o haină otrăvită. Cum creatorul anonim de basm suprapune imaginarului (în general și particular în acest basm) funcția realului, introdus și menit tocmai să verosimilizeze imaginarul pur, aici, în acest basm, fiul fetei de împărat, născut miraculos din simpla vedere a soarelui, va fi botezat de Sfânta Vineri și, mai ales, dăruit cu o cămașă făcută de ea.³³ Că, nu este vorba cătuși de puțin de o cămașă obișnuită ne-o subliniază – dincolo de faptul că îi este dăruită eroului de o ființă puternic conotată mitofolcloric în mentalitarul popular precum Sfânta Vineri-, pasajul de final al basmului, pasaj în care zmeul rămas neomorât de către erou și devenit amantul mamei eroului, va solicita concubinei să îl păcălească pe fiul ei în a-și dezbrăca cămașa magică dăruită de nașa lui, doar așa eroul putând fi omorât:

... Văzând zmeul că nici astă dată n-a pierit băiatul și aflând că toată puterea lui sta în cămașa pe care i-o dăduse Sfânta Vineri la botez, îndemnă pe mamă-sa să se facă iarăși bolnavă și să-i spună că numai cu cămașa lui se poate vindeca. Așa și făcu. El se cam împotrivi, dar în sfârșit își scoase cămașa și o dete mamei sale. Zmeul se făcuse șoarece și sta sub masă. Când văzu pe băiat fără cămașă, ieși numaidecât, luă paloșul și îl tăie bucăți, adună toate bucățile, le așază în niște desagi și le puse pe calul băiatului.³⁴

Suculență hermeneutică are, pentru acest aspect invers al hainelor care intermediază viața sau moartea, altele decât cele otrăvite în mod expres, maculata dorință a unui împărat de a-i fi aduse de către erou „țoalele lui taică-su cu care s-a cununat și din lume a plecat.”³⁵ În acest basm al colecției C. Sandu Timoc („Broasca-Roasca”), pe lângă un alt interesant ritual de belomanție, ne sunt sugerate și câteva credințe arhaic-populare precum legarea căsătoriei cuiva printr-un blestem părintesc sau predestinarea făcută la naștere de-o „ursoaică”/ursitoare.³⁶ Credințe care incatenează și, ulterior, eliberează

³¹ C. Cioancă, *Poetica reveriei: procreerea și nașterea miraculoasă a eroului din basmul fantastic românesc*, în „Acta Musei Carasebesiensis-Tibiscum”, SN, 6, 2016, p. 275–290.

³² I. C. Fundescu, *Basme, orații, păcălituri și ghicitori*, în *Basmele românilor (IV)*, București, 2010, p. 247.

³³ „... Tocmai atunci trecea pe acolo Sfânta Vineri. Ea a botezat copilul în mare și i-a pus numele de Sorin, fiindcă el era născut de la soare, și îl îmbracă în cămașă făcută de ea. Apoi a dus pe fată într-o pădure vecină și a poruncit slugilor sale să-i facă o casă frumoasă care a fost zidită numaidecât.” (*Ibidem*).

³⁴ *Ibidem*, p. 250.

³⁵ C. S. Timoc, *Povești populare românești*, București, 1988, p. 64.

³⁶ „... S-a întristat bătrânul auzind înfruntarea și i-a răspuns: – Măi Dumitre Făt-Frumos, care-n lume n-a mai fost. Taica nu v-a blăstămat, nici ursoaica n-a ursat, când oi zice peliniță să pui mâna pe poliță trei suliți, taică, să luați cu ele în cer să dați. Unde sulița-o fugi / Mireasă-acolo veți găsi! Se urcară cei trei frați pe un munte, întinseră arcurile, sloboziră săgețile-n văzduh și porniră-n căutare. Fratele mijlociu și cel mic găsiră sulițele într-un sat apropiat, făcură nuntă și se căpătuiră, însă Dumitru Făt-Frumos, nu-și găsea nicăieri sulița.” (*Ibidem*, p. 62).

anumite energii psihice.³⁷ Fratele cel mare își va căuta sulița-întru-căsătorire timp de 3 ani și jumătate, nimeni neștiind ceva despre acel loc, într-un final, locul fiindu-i deconspirat de un moș: „în coadele mărilor, în răsăritul soarelui; la cea salcă cocoțată ce stă cu burta pe apă, sta sulița pe-o piatră!”. După alți ani și ani de călătorie, ajuns în acel loc eroul intră iarăși în sfera afectivă a imaginarului popular: pe piatră, alături de sulița lui, îl aștepta „o broască verde ca iarba, cu solzii de aur strălucitori”; încercând în mod repetat să scape de ea³⁸, ajunge acasă, în sat, de unde este izgonit de tatăl său pentru soața adusă. Dar, cum certitudinile lumii din basm sunt de cele mai multe ori incertitudini, cum incoerența și specificitatea viziunii folclorice asupra lucrurilor sunt repede deturnate întru surprinderea relației binomului *real-imaginar*, și aici etosul folcloric operează cu un simbol care, vom vedea ulterior, circumscrie perimetrul gnoseologic al basmului: într-o noapte, broasca cea urâtă se transformă într-o zână, dovedindu-se a fi „zâna zânelor, frumoasa frumoaselor”. Aceasta îl ajută pe erou să treacă diferite probe magice la care va fi supus de împăratului locului, una dintre ele fiind aducerea unor veșminte din lumea de dincolo:

... Împăratul când zări palatele poleite, cu pruni înfloriți, rămase înmărmurit. De răutate tot nu se lăsă și-i porunci să-i aducă țoalele lui taică-su cu care s-a cununat și din lume a plecat! He, he, dar taică-su de când putrezise!³⁹

Ideologemul acesta, al aducerii hainelor de cununie/de înmormântare a cuiva în realul acțiunii⁴⁰, este o iconografie a credințelor populare, creatorul anonim de basm amestecând aici, fără ezitare, •expresii ritualice ale unor vechi mituri transcendente (călătorii ale celor vii în lumea de dincolo pentru un deziderat oarecare, apoi, revenirea în lumea lor, fizic-materială, spre trăirea deplină a vieții rămase...), •carențe caracteriologice și/sau ineficiențe socio-morale (precum acel „de răutate tot nu se lăsă și-i porunci să-i aducă țoalele lui taică-su cu care s-a cununat și din lume a plecat.”), •imagerii ale unei dimensiuni extramundane de evitat (iadul). Și în acest basm mentalitarul tradițional impunând, ulterior, ca o *coda*, o anumită viziune asupra finalului agreat (de creator sau auditoriu?):

... Când îl văzu împăratul că și pe asta a isprăvit-o cum se cuvine, turbă de mânie, dar n-avu încotro și ascunzându-și mânia zise: – Măi Dumitre Făt-Frumos, care-n lume n-a mai fost, îți dau toată-mpărăția, în schimb, tu să-mi dai soția! – Împărate luminate, să ai noroc de sănătate și mai puține păcate. Eu nu schimb broșchița

³⁷ Vezi acel „Avea omul trei ficiori, frumoși ca trei bujori, dar de săraci ce erau nici o fată din sat nu-i lua în seamă, așa că le trecu vremea băieților, iar tatăl nu le purta nici o grijă.” (*Ibidem*).

³⁸ „... El de supărare puse piciorul pe ea, gata s-o strivească. Ea începu să chirăie și toate broaștele mării săriră pe el. Dacă văzu că n-are noroc pe lume, sari pe cal și fugi unde-o da Dumnezeu, numai să scape de ea. Ajunse la o fântână, adăpă calul și se culcă la umbra să se hodinească de atâta drumuia. După ce se trezi mare-i fu mirarea și supărarea, văzând broasca urâtă și boboșată lângă el. Începu iar să se vaiete și să plângă: – Oi sărac de mama mea, broasca este soața mea; cum să merg în sat cu tine, să fiu eu de răs pe lume! Că tu ești o boboșată, de picioare-ncrăcănătă, iară eu sunt Făt-Frumos, care-n lume n-a mai fost.” (*Ibidem*, p. 63)

³⁹ *Ibidem*, p. 64.

⁴⁰ C. Cioacă, *Călătoria la Iad sau miraculosul (in)certitudinii. Considerații despre un motiv eschatologic prezent în basmul fantastic românesc*, în *Memoria Ethnologica*, nr. 64–65 (iulie-decembrie), 2017 (An XVII), p. 8–25 (îndeosebi subcapitolul „Echivocul răului și alternativa binelui”, p. 15 sqq.).

mea, pe toată-mpărăția ta. Că nu-ți șade cu ea bine. E buboasă, e râioasă și la ochi e firoasă. Dar dacă ți s-a lăsat inima la ea, am să mă înviesc, numai dacă te-nsori cu ea și la nuntă porți hainele cu care s-a dus pe lumea ailaltă, răposatul tată-împărat. Se învoiră și se porniră ca la orice nuntă mare, forfotelile, rânduilele și chemările de nuntași, cu trâmbițe și tobe. Dar cum se îmbracă împăratul în țoalele purtate de tată-său pe cealaltă lume, se aprinse palatul și arse împăratul de viu. Așa rămase în palatele strălucitoare Dumitru Făt-Frumos și Broasca-Roasca și ajunse împărat, piste lume-adevărat.⁴¹

Concluzii

Imaginarul simbolic al motivului mitologic clasic *Herakles-Nessus* în narațiunile românești de basm fantastic este evident, prezent și semnificativ. Dar, dincolo de greutatea fenomenologică a subiectului preluat cândva de către mentalitarul colectiv tradițional de la mitologia clasică, avem de-a face cu o recurență a mitului sau cu o preluare autonomă, mai aproape de propriul sistem de înțelegere, reprezentare și valorizare? Urmărind dinamica gândirii populare și forma de aplicare a cadrului simbolic al mitului antic la nivelul epicului de basm fantastic românesc în care am descoperit acest motiv, câteva concluzii generale se deprind cu ușurință, fiind exprimate practic de către creatorul anonim de basm și în consonanță cu mentalitarul colectiv, desigur.⁴²

1) Dacă în mit „utilitatea” cămășii înmuiate în propriul sânge îi este dezvăluită Deianirei de către însuși centaurul Nessus, rănit de moarte de Herakles, în toate basmele fantastice românești în care am decelat acest motiv, **deconspirarea dimensiunii magic-otrăvitoare a obiectului vestimentar destinat eroului** spre omorâre prin îmbrăcare, **este devoalată de ființe mitice** (ursitoare⁴³), de **păsări** („trei ciori zburând pe deasupra corăbiei”⁴⁴ „o porumbiță”⁴⁵) sau, în mod ambiguu, fie de un animal, fie de un diavol („o ghivoliță”⁴⁶). Supraviețuind contextualizat mențiunii explicite a mitului, într-un caz (basmul „Sorin”, colecția I.C. Fundescu) oponentul malefic al eroului aflase că puterea eroului rezidă în cămașa dăruită la botez de către nașa lui, Sfânta Vineri, dar, din păcate, nu se menționează cum sau de la cine aflase.⁴⁷

⁴¹ C. S. Timoc, *op. cit.*, p. 64.

⁴² Am mai vorbit despre dimensiunea simbolică a diferitelor tipuri de haine prezente în epicul fantast de basm (precum *cămașa morții*, *cămașa ciumei*, *hainele trans-ontologice* ale unor ființe feminine venite și/sau răpite dintr-un spațiu extramundan, *hainele tatălui* de care eroul are nevoie într-o reușită finală etc.) la C. Cioancă, *Pentru o poetică a imaginarului: hainele femeiești în basmul fantastic românesc*, în *Meridian critic* (Analele Universității <<Ștefan cel Mare>> Suceava, Seria Filologie. B. Literatură), 2, 2015 (An XXV), p. 41–46; Idem, *Hermeneutica obiectelor magice din basmul fantastic românesc*, în *Danubius*, 34, 2016, p. 419–444.

⁴³ Este vorba fie de „ursitoarea a mică” (I. Opreșan, *op. cit.*, VI, p. 309), fie de una din cele trei, nedeterminat (*Idem*, II, p. 80).

⁴⁴ Gr. Crețu, *op. cit.*, I, p. 115–116.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 169.

⁴⁶ I. Opreșan, *op. cit.*, 2018, p. 92.

⁴⁷ „... Văzând zmeul că nici de astă dată n-a pierit băiatul și aflând că toată puterea lui sta în cămașa pe care i-o dase Sfânta Vineri la botez, îndemnă pe mama-sa să se facă iarăși bolnavă și să-i spună că numai

2) Cu coerență și specificitate tipice viziunii folclorice, în toate basmele în care am descoperit motivul Herakles-Nessus **această deconspirare este urmată invariabil de o invocatio magică**, tip „Cine va fi dăștept și mi-auzi cuvintele mele și dacă le spune la altu, să să facă stană de piatră până la brâu.”⁴⁸ Aici este vorba, fără doar și poate, de non-inițierea eroului prim căruia, nepregătit fiind acesta să ia contact direct cu realitățile magice ale unei alte dimensiuni, imaginarul tradițional i-a juxtapus un erou secundar, de condiție socială modestă chiar („fiu de țigan”, un vizitiu...), dar, inițiat în ale Lumii, doar astfel dezideratul final al eroului prim putând fi împlinit.

3) Ca atare, rezidând în substratul ontologic al (non-)deconspirării, **niciodată**, nici măcar într-un singur caz!, **această invocatio nu este auzită de către eroul de basm în mod direct, ci mereu de un adjuvant magic**, presupus deja-inițiat (un frate de cruce al eroului⁴⁹, un moș care insistă să fie vizitiul eroului⁵⁰). Din datele avute la dispoziție, nu pot spune dacă creatorul anonim de basm era refractar deschiderii spre nou sau tipul acesta de creație populară, de narat într-un context social unui auditoriu cu așteptări cumva prestabilite, era încremenit în niște tipare imuabile, cu necesare happy end-uri. Cert este că, invariabil, epicul acestor basme se exprimă practic prin introducerea acestui erou secundar care, de cele mai multe ori, preia narativ rolul de erou prim. Acest erou secundar asumându-și atât spionarea celor care devoalează teribilul secret al pre-morții eroului prin îmbrăcarea unei haine, cât și anumite acțiuni profilactice care stârnesc deopotrivă confuzia și indignarea celorlați, dar care se dovedesc a avea coerență simbolică într-un final.⁵¹ Aici aș releva și raportul dintre trupul carnal al eroului secundar și sufletul acestuia, raport care nu reliefează cătuși de puțin o separație a celor două, ba dimpotrivă. Chiar știind că, deconspirând (la final) motivul acțiunilor sale aparent ilogice, va intra sub incidența acelei *invocatio* magică (vezi supra, nota 16), acest erou secundar nu ezită în a-și ajuta stăpânul/fratele de cruce, alegând împietrirea sa în locul deconspirării motivelor acțiunilor sale...

4) Foarte aproape de **reactualizarea hermeneutică a motivului mitic** de la care se pornește, **sunt cazurile de basm în care un erou, îmbrăcând în mod expres o haină otrăvită dăruită în acest scop, chiar moare**. Sigur, arhitecturarea simbolică a acestor cazuri este realizată tot în maniera viziunii progresiste a mentalitarului tradițional căruia, orice s-ar spune, se pare că nu-i plăceau finalurile dramatice, fără happy end. Caz concret, basmul „Zâna-Stelina”, colecția T. Pamfile. Conspectând acest basm, realizezi repede că,

cu cămașa lui se poate vindeca.” (I. C. Fundescu, *op. cit.*, p. 249; sublinierea este a mea, C.C.).

⁴⁸ I. Oprișan, *op. cit.*, I, p. 310.

⁴⁹ Este vorba de „credinciosul Ion” (Gr. Crețu, *op. cit.*, I, p. 115), „Tuliman Viteazu” (I. Oprișan, *op. cit.*, II, p. 80; *Ibidem*, VI, p. 309–310), „un băiat dă țigan” (*Ibidem*, I, p. 310).

⁵⁰ Grigore Crețu, *op. cit.*, I, p. 169.

⁵¹ „... Ajunseră ei la palatul împărătesc și acolo, în odaia mare din față, împăratul văzu atârnată pe scaun o cămașă de mire care arăta a fi țesută numai în aur și argint, și vru să se ducă repede să o apuce cu mâinile, dar Ion se repezi și-l dete la o parte, apoi își învăli mâinile cu o cârpă pe care o găsi la îndemână, apucă iute cămașa și se duse cu ea de o aruncă în foc. Slugile celelalte iar se minunară de atâta obrăznicie și-i spuseră împăratului că nu se cade ca un slujitor să se poarte așa cu prealuminatul lui stăpân. El însă le răspunse și de data asta să-l lase în pace, fiindcă poate știe el și acuma pentru ce bine al lui a făcut așa.” (*Ibidem*, p. 116).

uneori (sau, de cele mai multe ori!), etosul folcloric nu merge până la capăt, o astfel de moarte intermediată de o haină otrăvită, dovedindu-se a fi în acest basm doar o moarte temporară. Repede reparată de intervenția acoliților acestei fete (niște hoți...), prin simpla îndepărtare a hainei străine sub pretextul îndeplinirii ritualurilor de trecere în moarte, aceasta revenind la viață!:

... Tocmai acuma era dară pricina cu floarea din fereastra bordeiului, să-și plece frunzele, iar hoții să împănaze toate potecile, ca să-și caute surioara de cruce. O caută mereu, zile și nopți și tocmai într-un târziu o găsesc moartă, o duc la bordei, și când o dezbracă de cămeșa cea nouă, s-o scalde după rânduiala răposaiților, iaca pe Stelina, zâna cea preafrumoasă, că răsare ca un bujorel și se freacă la ochi, și zice: – I, mă fraților, că dulce somn dormeam! – Dormeai, tu surioară, mult și bine, dacă nu eram și noi pe lângă tine! – Maică, măculiță! strigă Zâna-Stelina, cineva pe lume mă chinuie dar aceea aibă patul cucului, / și hodina vântului. / Că nici cucul n-are casă, / și nici vântul țar-aleasă!⁵²

Mai mult, element conex al unei astfel de gândiri arhaice care are nevoie de justificare reală chiar și pe tărâmul imaginarului și aproape o reflectare naivă la axiologia acțiunilor mamei, pasajul imediat trezirii fetei din moartea temporară, vorbește despre moartea mamei, pleznită de necaz că nu și-a putut ucide fiica.⁵³

5) **Alteori** (cazul din basmul „Broasca-Roasca”, colecția C. Sandu Timoc), **îmbrăcarea unor asemenea haine chiar ducând la moartea definitivă a cuiva**, aproape de ontologia motivului mitologic clasic. Cu un foarte important amendament: aici, în acest basm, aceste haine sunt aduse dintr-o dimensiune a eschatologicului imaginat, nu a materialului pur uman, cunoscut, palpabil fizic (Presupus iadul, dat fiind faptul că, hainele de adus erau ale tatălui împăratului cel rău, probabil tot cu o caracterologie rea). Adică, sunt haine aduse în zona biologicului viu dintr-o zonă a morții definitive, sunt haine aduse din zone valorice diametral opuse, puternic diferențiate topografic și simbolic de către mentalitarul popular.⁵⁴ În plus și foarte important, vorbind despre fenomenologii diferite ale trupurilor care le purtau / urmau să le poarte: *trupul durerii* versus *trupul plăcerii* (tatăl împăratului le purtase la moartea sa, cu ele rămânând înmormântat, pe când împăratul care le solicitase eroului, urma să le îmbrace la ceremonia lui de căsătorie cu nevasta eroului!).

6) Toate ipostazierile acestui motiv mitologic clasic descoperit și în basmele fantstice românești, par că **(dez)organizează trupul carnal în defavoarea moralității**. Pedepsirea în mit a centaurului care încearcă subminarea puterii celebrului erou grec prin răpirea/siluirea soției acestuia, aici, în basme, pare să sublinieze cu obstinație pericolul/amenințarea individualității cuiva. Cum în cele mai multe cazuri, o haină otrăvită care

⁵² T. Pamfile, *op. cit.*, p. 25.

⁵³ „... Iar seara, cum era seara ceea frumoasă și liniște deplină în văzduh, iată că vine, de departe, așa-vuiet ca o împuşcătură de pistol. Numai nu s-a lămurit ce era, ci tocmai peste o săptămână a ajuns vestea și pe la bordeiul hoților, că Frumoasa-Lumii a pleznit de necaz că nu-și poate ucide fata.” *Ibidem*.

⁵⁴ Vezi subcapitolul „Iluzie existențială și adevăr eschatologic” la C. Cioancă, *loc. cit.*, 2017, p. 11 sqq.

să îi intermedieze eroului/eroinei moartea prin simpla îmbrăcare îi este dăruită acestuia/acesteia de rude de sânge precum mama sau tata, valoarea de sine a părintelui dispus să își otrăvească odrasla devine inevitabil minimalizatoare, virtutea culturală și moral-socială (=gradul de rudenie) fiind înlocuită de viciu (= dorința viscerală de a-și ucide copilul prin intermediul unei haine otrăvite, dăruite în mod expres). Abia terapeutica carnalului altuia, anume salvarea de către adjuvantul magic a eroului în defavoarea propriului trup carnal, transformat în stană de piatră prin devoalarea *invocatio* magică auzită, repune în valoare importanța și semnificația morală a trupului: sacrificându-te pentru celălalt (mai ales dacă îți este frate de cruce sau îi ești adjuvant magic!), îți este/va fi bine și ție însuși. Este *simpla punere împreună a contrariilor într-o reușită finală*, oricare ar fi aceea, asociere ontologic-operatorie în care etosul folcloric și mentalitarul colectiv tradițional se pare că excelau...

